

La Toolsuite DIAMAS como mecanismo de transferencia de conocimiento en ciencia abierta

Adriana Arias Simonovis

Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación

Universidad Politécnica de Valencia

Febrero de 2025*

**Versión adaptada de un ensayo académico elaborado en el marco del MGCI, 2024.*

Resumen

Este documento analiza la Toolsuite DIAMAS como caso ejemplar de transferencia del conocimiento en el contexto de la ciencia abierta europea. Se aplica el marco de análisis de Bozeman para identificar los elementos que conforman el proceso de transferencia: agentes, vehículos, objeto transferido, destinatarios y entorno de demanda. La Toolsuite, concebida como una plataforma pública para el fortalecimiento del acceso abierto diamante (DOA), opera como instrumento estratégico de gobernanza para la estandarización editorial a través del modelo DOAS. El trabajo concluye que la Toolsuite DIAMAS facilita la profesionalización editorial en ciencia abierta, a la par que también actúa como catalizador de un nuevo paradigma institucional que redefine la relación entre producción científica y bien público.

Palabras clave

Toolsuite DIAMAS, transferencia del conocimiento, ciencia abierta, acceso abierto diamante, DOAS, evaluación científica, políticas de publicación, Unión Europea

El contenido original entregado en el marco académico se mantiene íntegro y sin modificaciones de estilo.

Este documento está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

La DIAMAS Toolsuite: transferencia del conocimiento en el marco de la ciencia abierta

En el pasado, la transferencia del conocimiento fue vista como un flujo lineal mediante el cual las instituciones académicas generaban y transmitían saberes a los usuarios finales, a través de publicaciones o patentes. Este modelo, efectivo en su momento para estructurar la diseminación del conocimiento, también reveló tener ciertas limitaciones ante la creciente complejidad de la sociedad contemporánea y sus nuevas exigencias de acceso y aplicación del saber. En la otra cara de la moneda, un modelo de transferencia no lineal comenzó a entender el conocimiento como un proceso iterativo y colaborativo que había de abarcar todas las fases de la producción científica, en aras de responder con mayor amplitud a las necesidades del siglo XXI.

La no linealidad de la producción científica vino así a vincularse con la concepción de acceso abierto al conocimiento, una práctica que si bien ha fortalecido la comunicación científica, también ha puesto de manifiesto el hecho de que no basta con compartir resultados en abierto, sino que es necesario alcanzar un consenso amplio y estrategias coordinadas que redefinan la cultura científica. En definitiva, un paradigma donde toda la cadena de producción de la ciencia se conciba y practique como un bien público.

En este orden de pensamiento, una propuesta emergente de comunicación y transferencia del conocimiento es el llamado Diamond Open Access (DOA), un modelo de publicación en abierto que, entre sus principales reclamos, rechaza la explotación comercial de la ciencia y promueve la consideración del conocimiento científico como un bien público y accesible que debe ser generado y custodiado por los propios investigadores.

El Diamond OA tuvo su cristalización en la palestra institucional europea en el proyecto DIAMAS (Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication), una iniciativa que durante el período 2023-2025 desarrolló un diagnóstico integral, sin precedentes, del estado del arte de las publicaciones en acceso abierto en la Unión Europea. Como resultado, el horizonte divisado tras el diagnóstico le permitió a DIAMAS establecer las bases de lo que ha denominado el modelo DOAS (Diamond Open Access Standards), un marco normativo y operativo que busca estandarizar y consolidar las prácticas del acceso abierto diamante dentro del ecosistema académico mundial. No obstante, para que los estándares DOAS puedan ser absorbidos y materializados, requieren de un esfuerzo extensivo en la comprensión holística de la ciencia abierta y una formación sistemática que capacite a las comunidades académicas en el uso de este formato de publicaciones.

Para estos fines, DIAMAS lanzó un conjunto de recursos formativos agrupados en la Toolsuite DIAMAS, concebida para facilitar la transferencia de conocimiento inherente a la estandarización europea de las publicaciones diamante, garantizando su calidad dentro de los estándares de DOAS. Con esta misión, la Toolsuite no fue diseñada como un objeto de transferencia del conocimiento propiciada por una institución académica única, sino como un eje estratégico público de difusión de los estándares y prácticas de la diseminación del conocimiento en abierto en Europa, con el propósito de propiciar un cambio de modelo de pensamiento y permitir la revisión autocrítica constante del proceso.

En este marco de entendimiento, nos hemos propuesto realizar un ejercicio de análisis de este caso particular de transferencia no proveniente de la institución universitaria en

exclusiva, sino de la administración pública supranacional que es la UE. Para ello hemos adoptado el enfoque de transferencia del conocimiento de Bozeman, que propone analizar: a) el agente de la transferencia, b) los vehículos de transferencia, c) el objeto transferido, d) los destinatarios del proceso, y e) los factores contextuales del entorno de la demanda.

La Toolsuite DIAMAS según el marco de Bozeman

En su estructura, la Toolsuite se organiza como un repositorio interactivo y multilingüe, compuesto por artículos, directrices y herramientas de autoevaluación de acceso abierto y actualización periódica, que actúa como un núcleo educativo, brindando apoyo a editores, investigadores y comunidades académicas en el abordaje de los componentes fundamentales del DOAS.

a) El agente de la transferencia: La iniciativa de la Toolsuite DIAMAS encuentra su origen en el programa Horizonte Europa, liderado por la Unión Europea, que actúa como un instrumento de fomento financiero esencial para hacer posible esta iniciativa. Su gobernanza está arbitrada por un Consejo Asesor Internacional (IAB, por sus siglas en inglés) compuesto por 13 expertos en ciencia abierta provenientes de diversas regiones, para una representación global equitativa, y que promueve acciones estratégicas de orientación y retroalimentación continua. Esto nos permite identificar a los agentes ideadores y promotores de la Toolsuite como mediadores de una estrategia europea coordinada de los países miembro, para construir un ecosistema de publicación diamante que represente intereses diversos, promoviendo prácticas alineadas con estándares internacionales.

b) El objeto de la transferencia: La Toolsuite DIAMAS es, fundamentalmente, un ecosistema de recursos que incluye artículos explicativos, cuestionarios de autoevaluación, casos de estudio y plantillas prácticas para editores. En cuanto a contenido, la suite proporciona conocimientos tanto específicos, centrados en el modelo de acceso abierto diamante y el DOAS, como generales, relacionados con la gestión editorial y la sostenibilidad en la publicación académica. Además, desarrolla metodologías y competencias aplicadas a la actividad investigadora, ofreciendo herramientas prácticas como guías, informes y protocolos adaptados a las necesidades editoriales. Desde una perspectiva material, la Toolsuite DIAMAS ofrece una amplia gama de productos transferibles: artículos divulgativos, bases de datos sobre el cumplimiento de estándares, documentos de trabajo dirigidos a profesionales del sector, cuestionarios de autoevaluación y plataformas digitales interactivas. También incluye traducciones para facilitar la accesibilidad en distintos contextos lingüísticos, así como software y páginas web que optimizan los procesos de gestión editorial. Desde un punto de vista instrumental, consideramos que las herramientas que ofrece pueden ser integradas por los editores en sus procesos de producción editorial para optimizar sus prácticas y garantizar el cumplimiento de estándares de calidad. En el plano conceptual, creemos que la suite proporciona una base teórica valiosa que permite interpretar, al tiempo que legitimar, cambios en las políticas editoriales, promoviendo una transición hacia el acceso abierto diamante de amplio espectro.

c) Los destinatarios: La Toolsuite está dirigida a una amplia gama de actores del ecosistema académico y editorial. Estos incluyen instituciones de educación superior,

editoriales académicas, financiadores, investigadores y comunidades científicas interesadas en el modelo diamante. Al proporcionar recursos multilingües y accesibles, la suite amplía su alcance a regiones donde el acceso abierto enfrenta limitaciones estructurales, promoviendo una democratización del conocimiento más inclusiva. Pero cabe tomar en cuenta que la absorción de esta transferencia de conocimiento por parte de la comunidad destinataria de la Toolsuite podría experimentar variaciones significativas según las diferentes realidades de los destinatarios. Mientras que algunas instituciones y comunidades académicas podrían demostrar receptividad hacia estos recursos, otras podrían enfrentar barreras institucionales, falta de capacitación o incluso visiones divergentes sobre la gestión editorial. Consideramos que el impacto de la Toolsuite en la comunidad receptora dependerá, en última instancia, de la disposición de las instituciones para implementar estos conocimientos en sus procesos editoriales. Además, dado el amplio espectro de destinatarios, es razonable suponer que las necesidades y capacidades para integrar esta transferencia variarán considerablemente. Asimismo, estimamos que es fundamental considerar la creación de estímulos institucionales que incentiven a la comunidad académica a integrar en sus actividades de publicación científica prácticas de ciencia abierta respaldadas por los lineamientos que aporta la Toolsuite. Sin estos incentivos, el esfuerzo de transferencia podría quedar diluido y relegado a un ideal teórico, sin una adopción efectiva dentro de los procesos editoriales.

d) Los medios de transferencia: la Toolsuite es un sistema multicanal. Sus medios de transferencia principales incluyen una biblioteca de recursos en línea, cuestionarios de autoevaluación, artículos temáticos y directrices técnicas. Además, el uso de consultas públicas, webinars, talleres regionales y plataformas interactivas facilita la conexión con los usuarios finales. Por otra parte, la suite estima integrarse en actividades docentes mediante la formación de profesionales en cursos y programas especializados, al tiempo que difundir sus principios con la activación de redes profesionales, eventos y actividades de divulgación que permitan ampliar su impacto dentro de diferentes instancias de la comunidad académica.

e) El entorno de la demanda: Valoramos la Toolsuite DIAMAS como un caso de transferencia del conocimiento que responde a dos necesidades sustanciales en la transición de la institución científica europea hacia un encausamiento conceptual y pragmático de la ciencia abierta: por un lado la necesidad de fortalecer la viabilidad del acceso abierto diamante DOA y, por el otro, la necesidad de consolidar el marco normativo y estructural que la UE considera esencial para que este modelo de publicación científica prospere y se establezca con base sólida.

Necesidad de gobernanza > La comunicación académica se encuentra arraigada alrededor a modelos económicos que han establecido criterios de calidad, evaluación e indexación a lo largo de décadas. Sin un marco normativo sólido, las publicaciones DOA enfrentan el riesgo de fragmentación y falta de reconocimiento dentro de la comunidad académica global. Como respuesta a esta necesidad, la Toolsuite DIAMAS opera como un instrumento de gobernanza dentro del ecosistema DOA, proporcionando lineamientos estructurados a través del DOAS, que define criterios de calidad y propone estrategias para mejorar la visibilidad y el reconocimiento de las publicaciones DOA dentro de los sistemas de evaluación científica.

Necesidad de unificación > El DOA se desarrolla dentro de un entorno de demanda que no es homogéneo, sino que abarca una gran variedad de actores con intereses y necesidades divergentes. Mientras que algunos sectores académicos y organismos de financiación promueven el acceso abierto como un mecanismo de democratización del conocimiento, otros actores muestran reservas sobre la capacidad del DOA para garantizar estándares de calidad equivalentes a los de las revistas comerciales establecidas. Para atender esta diversidad de demandas, la Toolsuite proporciona recursos adaptables a distintos contextos editoriales. Al ofrecer directrices para mejorar la gestión editorial, la indexación y la sostenibilidad financiera de las publicaciones DOA, la Toolsuite busca facilitar la adopción de este modelo en comunidades académicas con diferentes niveles de desarrollo y profesionalización editorial.

Necesidad de sostenibilidad > Una de las principales dificultades del DOA radica en su modelo de financiamiento, el cual depende en gran medida de ayudas públicas y patrocinios institucionales, a diferencia del mercado comercial de la publicación científica, que opera sobre modelos de suscripción o pagos por procesamiento de artículos (APCs). Esta situación genera incertidumbre sobre la sostenibilidad a largo plazo del DOA. En este contexto, la Toolsuite ofrece lineamientos que promueven la diversificación de fuentes de financiamiento y la profesionalización de la gestión editorial como estrategias primordiales para garantizar la estabilidad de las publicaciones DOA. Sin embargo, aún queda por determinar hasta qué punto estas propuestas serán efectivas para reducir la dependencia de subvenciones y asegurar la continuidad de estas publicaciones más allá de los ciclos de financiamiento público.

Necesidad de calidad científica > La apertura total de los datos de investigación y la eliminación de barreras de acceso en el DOA plantean disputas en términos de exclusividad y confidencialidad del conocimiento. En un entorno donde históricamente se han valorado la exclusividad y los acuerdos de confidencialidad en la publicación científica, el DOA introduce nuevas dinámicas que pueden entrar en conflicto con estos principios establecidos. Para abordar esta transformación, la Toolsuite proporciona directrices que buscan equilibrar la necesidad de apertura con los mecanismos de validación y prestigio dentro de la comunidad académica. Al establecer estándares que refuercen la calidad y la transparencia en la comunicación científica, la Toolsuite pretende contribuir a redefinir las reglas de interacción dentro del mercado editorial.

Consideraciones finales

El caso de la Toolsuite DIAMAS demuestra cómo la transferencia del conocimiento puede obrar como un mecanismo estratégico para la consolidación de un ecosistema emergente de publicación científica, en un entorno con una alta demanda de establecer directrices claras para un mercado en construcción, y que por lo tanto todavía necesitará madurar para poder ser evaluado a largo plazo y sopesar los potenciales resultados de esta transferencia de conocimiento en términos de impacto en el mercado y su valor público.

Referencias

Bozeman, B. (2000). Technology transfer and public policy: a review of research and theory. *Research Policy*, 29(4-5), 627-655. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00093-1](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00093-1)

Bozeman, B., Rimes, H., & Youtie, J. (2015). The evolving state-of-the-art in technology transfer research: Revisiting the contingent effectiveness model. *Research Policy*, 44, 34-49. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.06.008>

Consejo de la Unión Europea. (2022). *Conclusiones del Consejo sobre Evaluación de la Investigación e Implementación de la Ciencia Abierta*. Documento ST/9103/2022/INIT.

DIAMAS Project. (s.f.). *Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication*. Recuperado de <https://diamasproject.eu>

Jisc. (s.f.). *New University Press Toolkit*. Recuperado de <https://www.jisc.ac.uk/guides/new-university-press-toolkit>

OAPEN. (s.f.). *Book Analytics Service*. Recuperado de <https://open.org/article/book-analytics-service>

OpenAIRE. (s.f.). *OA Journals Toolkit*. Recuperado de <https://www.oajournals-toolkit.org/es>

Presentación del European Diamond Capacity Hub (EDCH). (s.f.). [Video]. YouTube. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=k4Y9nBA460k>

Toolsuite DIAMAS. (s.f.). *DIAMAS Toolsuite Platform*. Recuperado de <https://toolsuite.diamas.org/>

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre Ciencia Abierta*. Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 41ª reunión. París: UNESCO Publishing.

UNESCO. (s.f.). *Open Science Recommendation*. Recuperado de <https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science>

Zenodo. (s.f.). *European Diamond Capacity Hub Records*. Recuperado de <https://zenodo.org/records/14440034>